

DIFERENÇA DO USO DE MAMADEIRA E AMAMENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO DO BEBÊ

Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 17/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7451795

Clara Moura Fontanete Ferreira¹ Gessica da Silva Souza² Handerson Jorge Dourado Leite³

RESUMO

OBJETIVO: Diferenciar os benefícios e os malefícios causados no sistema estomatognático durante a alimentação de um lactente, através do uso de mamadeira e da amamentação. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, ente os anos de 2012 a 2022, que possibilita a síntese do conhecimento acerca da temática do estudo. Consiste na análise de pesquisas relevantes para dar suporte a tomada de decisão e propiciar melhoria da prática clínica. Pesquisas cujos delineamentos consistiram em estudos reflexivos, estudo de caso, teses, discursões, monografias e artigos sem resumos. **RESULTADOS:** Foram utilizados os descritores: sistema estomatognático, amamentação, alimentação por mamadeira e aleitamento materno. Após o estabelecimento das estratégias, a busca bibliográfica resultou em 22 artigos. Porém, posteriormente a utilização dos critérios de exclusão, somente 5 artigos foram selecionados para a realização do trabalho. **CONCLUSÃO:** Através desse estudo observou-se diferenças significativas entre a amamentação e o uso da

mamadeira para a alimentação do bebê e seus impactos no sistema estomatognático. Ficou evidente através dos dados apresentados, que a mamadeira altera o funcionamento orofacial da criança, estimulado de forma positiva durante a alimentação ao seio.

PALAVRAS CHAVES: Sistema Estomatognático. Aleitamento Materno. Alimentação por Mamadeira. Amamentação.

1 INTRODUÇÃO

A recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS), é que o aleitamento materno seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida, isso permite que o crescimento e o desenvolvimento aconteçam com todos os nutrientes necessários fornecido por esse tipo de alimentação, que também possui uma digestão infantil mais descomplicada. Além de desenvolver o vínculo mãe e filho, o leite materno auxilia na proteção de infecções mais frequentes na infância e diminui o risco de desidratação através dos imunoprotetores presentes em sua composição (BRASIL, 2002, p.152 apud CASAGRANDE et al., 2008).

Através da alimentação ocorre também estímulo a cavidade oral, importante e fundamental para o desenvolvimento de padrões funcionais digestório, respiratório oral, tegumentar e conductual. O padrão digestório compreende funções de sucção, mastigação e deglutição além de controlar sensações de sede e de fome, o padrão respiratório oral é responsável pela ventilação pulmonar e pelo processo de articulação de sons de fala, o padrão tegumentar é caracterizado por uma vasta inervação sensitiva e pelo anteparo de corpos estranhos e microrganismos, atuando como barreira protetora, por fim, o padrão conductual relaciona-se a capacidade de fala e expressão facial, importante para a comunicação. Todas essas estruturas fazem parte do sistema estomatognático (CARVALHO; GOMES, 2017).

O Sistema Estomatognático (SE), corresponde a um conjunto de estruturas orais, como a sucção, mastigação, deglutição, respiração, fonação e expressão facial. Essas estruturas funcionam de maneira sistemática, de forma que a modificação de alguma delas acarreta desequilíbrio. Para que este desequilíbrio não

aconteça, é necessária a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida e início da alimentação complementar de maneira correta além da conservação do aleitamento (CARVALHO; GOMES, 2017).

A mamadeira, o copo ou a colher, são meios artificiais de substituição do aleitamento materno, quando a mãe estiver impossibilitada de realizar a alimentação através da amamentação. A utilização desses métodos alternativos é incerta, sobretudo em relação à execução correta e ao desempenho benéfico ao desenvolvimento do sistema estomatognático e psíquico do bebê. A estimulação neuro motora de todo o complexo craniofacial, no aleitamento artificial, acontece de modo complementar, diferente do que no método natural (CZERNAY *et al.*, 2003).

Sabe-se que a forma de alimentação de um bebê irá auxiliar no processo de desenvolvimento de estruturas que farão parte da sua vida, tanto biologicamente, como fisicamente e psicologicamente, entretanto se apresenta a necessidade de identificar a melhor maneira para que essa alimentação seja realizada. Dessa maneira objetivou-se diferenciar os benefícios e os malefícios causados no sistema estomatognático durante a alimentação de um lactente, através do uso de mamadeira e da amamentação.

2 METODOLOGIA

O trabalho realizado trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, que possibilita a síntese do conhecimento acerca da temática do estudo. Consiste na análise de pesquisas relevantes para dar suporte a tomada de decisão e propiciar melhoria da prática clínica.

A seleção dos temas utilizados para a busca dos artigos foi realizada tendo como os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) da Biblioteca virtual em Saúde (BVS). Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (Medline) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). A busca e análise de dados das produções foram realizadas no período de julho de 2022.

As palavras-chave foram utilizadas na língua portuguesa, sendo elas: “sistema estomatognático”, “amamentação”, “aleitamento materno” e “alimentação por mamadeira”.

Estes descritores foram cruzados por meio do operador booleano “AND” e “OR”.

Os artigos foram selecionados após a leitura dos títulos e resumos, empregando os seguintes critérios de inclusão: artigos originais publicados nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola; artigos publicados nos últimos 10 anos (2012 – 2022) das bases de dados citadas, a fim de obter os estudos mais recentes e relevantes, além de artigos completos referente a temática deste trabalho. Os critérios de exclusão utilizados foram: artigos que não tenham relação com o tema do estudo; artigos que apresentem duplicidade em bases; pesquisas cujos delineamentos consistiram em estudos reflexivos, estudo de caso, teses, discussões, monografias e artigos sem resumos.

Após a seleção e leitura dos artigos, os resultados foram computados e organizados no programa “Microsoft word”, onde foram utilizados os 5 itens para confecção do quadro, sendo eles: autores, título, revista, ano e objetivo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trajeto metodológico encontrado, referente a busca das publicações com base na metodologia, ocorreu com os seguintes passos: na busca primária com o descritor “sistema estomatognático” foram encontradas 157 publicações, com o descritor “amamentação” 10.874 publicações, com o descritor “alimentação por mamadeira” 684 publicações e com o descritor “aleitamento materno” 10.907 publicações.

Para a realização da busca secundária foram utilizados os descritores dois a dois, sendo eles: “amamentação” e “alimentação por mamadeira”, usando o operador booleanos “and”, os descritores apresentados foram cruzados, sendo encontrados os seguintes resultados: 1 artigo somente em português, 1 somente em inglês e 1 em ambas as línguas. Empregando os critérios de exclusão, 2

artigos foram eliminados após a leitura do título. Por fim, somente 1 artigo dessa busca foi utilizado para o estudo.

Para mais, uma terceira busca foi feita utilizando os seguintes descritores: “Sistema Estomatognático”, “amamentação”, “alimentação por mamadeira” e “aleitamento materno”.

Tais descritores utilizados foram cruzados com os operadores booleano “AND” e “OR”. Os resultados encontrados foram: 13 artigos somente em português, 3 artigos somente em inglês, 1 artigo somente em espanhol e 2 artigos tanto em inglês, quanto em português. Operando os critérios de exclusão, 2 artigos foram eliminados por possuem duplicidade em bases, 9 artigos foram eliminados após a leitura do título e 4, após a leitura dos resumos. Sendo assim, somente 4 artigos foram utilizados.

Após o estabelecimento das estratégias, a busca bibliográfica resultou em 22 artigos. Porém, posteriormente a utilização dos critérios de exclusão, somente 5 artigos foram selecionados para a realização do trabalho. (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma abordando identificação e seleção dos artigos utilizados na revisão.

Os artigos que compuseram a amostra deste estudo foram 3 artigos publicados em português, 1 artigo publicado em inglês e 1 artigo em espanhol. A síntese dos artigos encontrados está descrita no quadro 1.

Quadro 1 – descrição dos trabalhos encontrados após a metodologia proposta.

Autor	Título	Revista	Ano	Objetivo
-------	--------	---------	-----	----------

SILVEIRA, Elisiane Martins da <i>et al.</i>	Aleitamento materno e sua influência nas habilidades orais de crianças.	Rev Saúde Pública	2013	Avaliar a influência de hábitos orais e do aleitamento materno sobre as habilidades orais de crianças
BARRAZA, Raquel Andressa dos Santos <i>et al.</i>	Influencia de los hábitos orales en el perfil miofuncional orofacial de niños de tres a cinco años.	Revista de Odontopediatria Latinoamericana	2020	Investigar la influencia de los hábitos orales en el perfil miofuncional de los niños de tres a cinco años
CAVALCANTE, Vitória de Oliveira <i>et al.</i>	Consequences of Using Artificial Nipples in Exclusive Breastfeeding: An Integrative Review	Aquichan	2021	To describe the consequences of using artificial nipples to exclusive breastfeeding.
PEREIRA, Thayse Steffen <i>et al.</i>	Associação entre hábitos orais deletérios e as estruturas e funções do sistema estomatognático: percepção dos responsáveis	CoDAS	2017	Verificar a ocorrência e associar a presença dos hábitos orais deletérios com as estruturas e funções do Sistema Estomatognático, quanto aos

				aspectos de fala, oclusão e respiração, na percepção dos responsáveis.
BROCKVELD, Lucimeire de Sales Magalhães; VENÂNCIO, Sonia Isoyama	Como os livros-texto de Odontopediatria e Ortodontia abordam os temas aleitamento materno e alimentação complementar?	Revista da ABENO	2020	O objetivo deste estudo é verificar como os livros-texto de Odontopediatria e Ortodontia abordam os temas AM e AC.

Fonte: autoral.

O ato de oferecer alimentação a criança durante os primeiros anos de vida, é muito mais do que apenas ofertar nutrientes. Este processo engloba uma comunicação entre mãe e filho, saúde física e psíquica materna, desenvolvimento fisiológico, cognitivo e emocional da criança, tanto imediatamente como durante o seu processo de crescimento (BRASIL, 2015). Para que o bebê consiga se alimentar através da amamentação é necessário elevação lingual na ponta e na lateral, proporcionando a ativação do seu reflexo de deglutir quando esse leite chegar à faringe e ao esôfago. Esse movimento lingual aperta o mamilo de maneira suave, permitindo que o leite saia. O mecanismo de amamentação permite que o bebê respire pelo nariz e realize esta respiração de maneira adequada, já que ao respirar pelo nariz esse ar é purificado, umedecido e aquecido. A mandíbula faz um movimento para baixo (abertura), para frente (protrusão), para cima (elevação ou fechamento) e para trás (retrusão) (BRASIL, 2015) (CARVALHO; GOMES, 2017).

Na alimentação por mamadeira o bebê realiza sucção ao invés de ordenha, diferente da amamentação, já que no processo da mamadeira o bebê não realiza o vácuo para a saída de leite, modificando as funções no qual a amamentação o possibilita realizar, iniciando um processo de alteração da função oral tanto na respiração que tende a ser mais bucal ou mista, como no desenvolvimento da mandíbula que só realiza o movimento para baixo e para cima. A ordenha proporciona a evolução da musculatura mastigatória importante para a deglutição e para a fala. A mudança na forma de alimentar pode estabelecer na criança hipodesenvolvimento do conjunto mastigatório, de fala, de deglutição, de respiração e de má oclusão (CARVALHO; GOMES, 2017).

Cavalcante et al. (2021), realizaram um estudo para identificar as consequências que o uso do bico artificial traz para o aleitamento materno exclusivo. Observou-se que em sua maioria as consequências do uso de bicos artificiais tornam-se negativas quando promovem um desmame precoce, atrapalham a sucção, efetuam uma maior rejeição do bebê a amamentação, interferem no aleitamento materno exclusivo, na evolução orofacial e aumentam a possibilidade de uma interação reduzida entre mãe e filho. O conforto do bebê e a diminuição do choro foram os pontos positivos identificados na pesquisa.

Os bicos ortodônticos (utilizados em mamadeiras) tem a intenção de diminuir as alterações do sistema estomatognático (SE) (deglutição, respiração, fala, sucção e mastigação), contudo um estudo transversal realizado em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Porto Alegre/RS, revela que mesmo com sua utilização a respiração bucal e mista ainda estavam presentes. O estudo revelou também que a utilização de mamadeira durante um período mínimo de dois anos pode tornar-se um hábito deletério, causando alterações nas funções do SE, de oclusão de fala e de respiração (PEREIRA, *et al.*, 2016).

Sabe-se que o aleitamento materno estimula a evolução positiva de hábitos orais de sucção, mesmo após os seis meses de vida, início da adequada introdução alimentar, que também vai auxiliar no estímulo orofacial correto. O tempo de alimentação na mamadeira é mais rápido do que o tempo na amamentação, tornando-se insuficiente para satisfação neurológica do bebê. Tendo a

musculatura bucal déficit no ganho de tônus, a criança conseqüentemente não mastigará da forma adequada e necessária os alimentos (SILVEIRA, *et al.*,2013) (BROCKVELD; VENÂNCIO, 2020) (CARVALHO; GOMES, 2017). Assim a utilização da amamentação se faz necessária para que a criança mantenha um padrão de mastigação eficaz após o processo de aleitamento materno exclusivo.

Um estudo realizado na Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) verificou a influência dos hábitos bucais em crianças de três a cinco anos, identificou que a mamadeira, juntamente com outros tipos de hábitos bucais, desenvolve alteração no movimento orofacial. Afirmou-se também que quanto maior o tempo de exposição a amamentação maiores são os benefícios referentes aos órgãos fonoarticulatórios e função respiratória (BARRAZA, *et al.*,2020).

Cabe ressaltar a importância de estudos mais aprofundados, tendo em vista a relevância que o tema tem e no impacto da saúde a longo prazo que a ausência da amamentação pode acarretar a saúde biopsicossocial do indivíduo.

5 CONCLUSÃO

Através desse estudo observou-se diferenças significativas entre a amamentação e o uso da mamadeira para a alimentação do bebê e seus impactos no sistema estomatognático. Ficou evidente através dos dados apresentados, que a mamadeira altera o funcionamento orofacial da criança, estimulado de forma positiva durante a alimentação ao seio.

O sistema estomatognático comporta-se de forma harmônica durante o processo de amamentação, realizando as movimentações adequadas para que seus componentes sejam desenvolvimento de maneira eficaz. A sucção e a ordenha estão ativamente presentes nesse processo, o que não acontece com a alimentação por mamadeira, onde somente a sucção está presente e nem todas as estruturas desse sistema são promovidas.

DIFFERENCE BETWEEN BOTTLE USE AND BREASTFEEDING IN THE DEVELOPMENT OF THE BABY´S STOMATOGNATHIC SYSTEM

ABSTRACT

OBJECTIVE: To differentiate the benefits and harms caused in the stomatognathic system during the feeding of an infant through the use of bottle and breastfeeding. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review study, between the years 2012 to 2022, which allows the synthesis of knowledge about the subject of the study. It consists of analyzing relevant research to support decision-making and improve clinical practice. Research methods that consisted of reflective studies, case studies, theses, discussions, monographs and articles without abstracts. **RESULTS:** The following descriptors were used: stomatognathic system, breastfeeding and bottle feeding. After establishing the strategies, the bibliographic search resulted in twenty two articles. However, after using the exclusion criteria, only five articles were selected to carry out the assignment. **CONCLUSION:** Through this study, significant differences were observed between breastfeeding and the use of a bottle to feed the baby and their impacts on the stomatognathic system. It was evident from the data presented that the bottle changes the child's orofacial functioning, positively stimulated during breastfeeding.

KEYWORDS: Stomatognathic System. Breastfeeding. Bottle feeding. Breast-feeding

REFERÊNCIA

BARRAZA, Raquel Andressa dos Santos et al. Influencia de los hábitos orales en el perfil miofuncional orofacial de niños de tres a cinco años. **Revista de Odontopediatria Latinoamericana**. V. 10, n. 1, p. 24-35, 2020.

Brasil. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.

Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. 2a ed. Brasília: MS; 2015. (Caderno de Atenção Básica; n. 23).

BROCKVELD, Lucimeire de Sales Magalhães; VENÂNCIO, Sonia Isoyama. Como os livros-texto de Odontopediatria e Ortodontia abordam os temas aleitamento materno e alimentação complementar? **Revista da Abeno**, Brasília, v. 20, n. 1, p. 44-51, 24 abr. 2020. Associação Brasileira de Ensino Odontológico ABENO. <http://dx.doi.org/10.30979/rev.abeno.v20i1.889>.

CASAGRANDE, Luciano et al. Aleitamento natural e artificial e o desenvolvimento do sistema estomatognático. **Rev. Fac. Odontol**, Porto Alegre, v. 49, n. 2, p. 11-17, maio 2008. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistadaFaculdadeOdontologia/article/view/3032/8282>. Acesso em: 27 maio 2022.

CAVALCANTE, Vitória de Oliveira *et al.* Consequences of Using Artificial Nipples in Exclusive Breastfeeding: an integrative review. **Aquichan**, Colombia, v. 21, n. 3, p. 1-13, 30 set. 2021. Universidad de la Sabana. <http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2021.21.3.2>.

CARVALHO, Marcus Renato de; GOMES, Cristiane F. **Amamentação: bases científicas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan Ltda, 2017. 554 p.

CZERNAY, Ana Paula Callado *et al.* Pode o Copo Substituir a Mamadeira como Método Alternativo de Aleitamento Artificial para Bebês? **Bras Odontopediatr Odontol Bebê**, Curitiba, v. 6, n. 31, p. 235-239, 2003.

PEREIRA, Thayse Steffen et al. Associação entre hábitos orais deletérios e as estruturas e funções do sistema estomatognático: percepção dos responsáveis. **CoDAS**, Porto Alegre, v. 29, n. 3, p. 20150301, 2017.

SILVEIRA, Lisiane Martins da *et al.* Aleitamento materno e sua influência nas habilidades orais de crianças. **Rev Saúde Pública**, São Paulo, v. 47, n. 1, p. 37-43, 2013.

VARGAS, Camila Lehnhart *et al.* Influência do uso do copo ou mamadeira durante a transição alimentar de recém-nascidos pré-termo sobre o sistema estomatognático e as taxas de aleitamento materno. **Distúrb Comun**, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 327-336, 2014.

1 Bacharel em Enfermagem. E-mail: clarafontanete@gmail.com

2 Mestre em Engenharia de Sistemas e Produtos e Bacharel em Enfermagem. E-mail: geusouza19@gmail.com Artigo apresentado a Faculdade Atualiza, como requisito parcial para obtenção do título de especialista em Enfermagem em Obstétrica, sob a orientação do professor Max José Pimenta Lima. Salvador, 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil